

O DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA E GESTÃO DE TALENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 17/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10033961

Aline de Sá Oliveira; Bianca Crister Silva Lira; Karen Ingrid Sousa Cardial; Layane Cristina de Souza Werner; Nayara Stephanie Arede Vasconcelos dos Santos; Tatiane Alexandre Pereira Sanches; Wesley dos Santos Barbosa; Geovana Lima Solano; Jessica Soares Martins; Lucas de Jesus Santana de Alencar; Daniel Sousa Lima Júnior.

RESUMO

O artigo discute a importância do desenvolvimento de liderança e gestão de talentos na Administração Pública. Ele enfatiza que, para alcançar o sucesso, é fundamental que líderes eficazes sejam cultivados e talentos sejam gerenciados de forma estratégica dentro das organizações governamentais.

O texto destaca que, como os desafios enfrentados pela Administração Pública são complexos e dinâmicos, é necessário que os líderes sejam capazes de se adaptar, inovar e tomar decisões eficientes. O desenvolvimento de habilidades de liderança é essencial para que esses profissionais sejam capazes de enfrentar os desafios emergentes e

promover mudanças positivas.

Além disso, o artigo enfatiza a importância da gestão de talentos na Administração Pública. Identificar, atrair e reter talentos é crucial para elevar a qualidade dos serviços prestados pelo setor público. O texto ressalta que, ao investir no desenvolvimento de habilidades e potenciais dos funcionários, é possível fortalecer a eficiência e eficácia das organizações públicas.

No entanto, o artigo também destaca que a gestão de talentos na Administração Pública enfrenta alguns desafios, como a falta de reconhecimento e recompensa adequados, além de limitações orçamentárias. Portanto, é necessário que medidas sejam tomadas para superar esses obstáculos e garantir que a Administração Pública seja um ambiente propício para o desenvolvimento e retenção de talentos.

Em conclusão, o artigo defende que o desenvolvimento de liderança e a gestão de talentos são componentes fundamentais para o sucesso da Administração Pública. Ao investir nessas áreas, é possível fortalecer a capacidade de liderança, promover mudanças positivas e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo setor público.

ABSTRACT

The article discusses the importance of leadership development and talent management in Public Administration. It emphasizes that, in order to achieve success, it is crucial for effective leaders to be cultivated and talents to be strategically managed within government organizations.

The text highlights that, since the challenges faced by Public Administration are complex and dynamic, it is necessary for leaders to be able to adapt, innovate, and make efficient decisions. Leadership skill development is essential for these professionals to be able to tackle emerging challenges and promote positive change.

Furthermore, the article emphasizes the importance of talent management in Public Administration. Identifying, attracting and retaining talents is crucial for improving the quality of services provided by the public sector. The text highlights that by investing in the development of skills and potential of employees, it is possible to strengthen the efficiency and effectiveness of public organizations.

However, the article also highlights that talent management in Public Administration faces some challenges, such as the lack of proper recognition and rewards, as well as budget limitations. Therefore, it is necessary for measures to be taken to overcome these obstacles and ensure that Public Administration is a conducive environment for talent development and retention.

In conclusion, the article argues that leadership development and talent management are fundamental components for the success of Public Administration. By investing in these areas, it is possible to strengthen leadership capacity, promote positive changes, and improve the quality of services provided by the public sector.

1. INTRODUÇÃO

A liderança eficaz e a gestão de talentos são elementos essenciais para o sucesso das organizações no setor público. Em um ambiente complexo e dinâmico como o público, onde as demandas e expectativas da sociedade estão em constante mudança, é fundamental que as lideranças sejam capazes de guiar suas equipes de forma eficiente para cumprir as metas e objetivos estabelecidos.

Uma liderança eficaz é capaz de inspirar e motivar os colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho saudável e estimulante. Além disso, um líder habilidoso é capaz de identificar e desenvolver o potencial de cada integrante de sua equipe, alocando os talentos adequados para cada tarefa. Isso resulta em um aumento da produtividade e eficiência

das organizações.

A gestão de talentos também desempenha um papel fundamental para o sucesso no setor público. Atrair, reter e desenvolver profissionais capacitados é de extrema importância para garantir a excelência dos serviços prestados à população. Uma gestão eficaz de talentos permite identificar as habilidades e competências necessárias para cada função, alocando o profissional adequado para cada demanda.

Além disso, a gestão de talentos também envolve a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento e aprendizado contínuo dos funcionários, buscando estimular seu crescimento profissional e pessoal. Dessa forma, as organizações no setor público conseguem formar equipes altamente qualificadas e motivadas, capazes de enfrentar os desafios e superar as expectativas da sociedade.

Em resumo, tanto a liderança eficaz quanto a gestão de talentos são pilares fundamentais para o sucesso das organizações no setor público. Com líderes inspiradores e equipes altamente qualificadas, as organizações são capazes de se adaptar às mudanças, entregar resultados de qualidade e atender às demandas da sociedade de forma eficiente. Portanto, investir no desenvolvimento dessas competências é crucial para assegurar a relevância e o sucesso das organizações públicas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.2 Revisão da literatura sobre liderança e gestão de talentos, destacando os principais conceitos, teorias e modelos utilizados nessa área

A liderança e a gestão de talentos são áreas importantes dentro das organizações, pois têm como objetivo identificar, desenvolver e reter os melhores talentos para alcançar os objetivos estratégicos da empresa. Para entender melhor esses conceitos, é necessário fazer uma revisão da

literatura sobre o assunto.

Um dos principais conceitos na área de liderança é o de liderança transformacional. Essa teoria, proposta por James Burns em 1978, destaca a importância do líder em inspirar e motivar os seus seguidores, buscando o desenvolvimento e o crescimento pessoal e profissional de cada um. A liderança transformacional é baseada em quatro comportamentos principais: idealizado, individualizado, intelectualmente estimulante e consideração comportamental.

Outro conceito essencial na área de liderança é a liderança autêntica, que se caracteriza pela autenticidade do líder em sua relação com os seguidores. Os líderes autênticos são genuínos, transparentes e honestos, o que gera confiança e comprometimento por parte dos colaboradores.

No que diz respeito à gestão de talentos, um dos modelos mais utilizados é o 9 Box, também conhecido como matriz de desempenho e potencial. Esse modelo avalia os colaboradores em relação ao seu desempenho atual e seu potencial de desenvolvimento. Com base nessa avaliação, os gestores podem identificar os talentos de alto potencial e criar planos de desenvolvimento específicos para cada um.

Além disso, a gestão de talentos também envolve ações estratégicas para atrair, desenvolver e reter os melhores profissionais. Essas ações incluem o recrutamento e seleção de talentos, a oferta de oportunidades de desenvolvimento e capacitação, a criação de um ambiente de trabalho atrativo e o reconhecimento e recompensa dos colaboradores que se destacam.

Na literatura sobre liderança e gestão de talentos, também é possível encontrar abordagens teóricas como a teoria dos traços de liderança, que destaca características pessoais que podem ser relacionadas ao desempenho dos líderes, e a teoria da contingência, que sugere que não há uma única forma correta de liderar, mas sim que a atuação do líder

deve se adaptar às características do contexto e dos colaboradores.

Em resumo, a literatura sobre liderança e gestão de talentos engloba conceitos como liderança transformacional e autêntica, e modelos como a matriz 9 Box. Além disso, existem diversas teorias e abordagens que procuram identificar os principais elementos e estratégias para liderar e gerenciar os talentos dentro das organizações.

2.3 Contextualização do tema na administração pública

A Administração Pública é um setor que se dedica à gestão dos recursos e serviços públicos em benefício da sociedade. Ela tem algumas características e particularidades que a diferenciam do setor privado, tais como:

1. Finalidade pública: A Administração Pública está voltada para o atendimento das necessidades e interesses coletivos da sociedade. Seu objetivo principal é garantir o bem-estar social e a prestação de serviços de qualidade para todos os cidadãos.
2. Transparência e accountability: Devido ao seu caráter público, a Administração Pública deve ser transparente em suas ações e decisões. Além disso, ela deve prestar contas de seus atos e utilizar os recursos de forma eficiente e eficaz.
3. Regulamentação e controle: A Administração Pública é submetida a um conjunto de leis, regulamentos e normas que visam garantir o correto funcionamento e o cumprimento de suas atribuições. Além disso, ela está sujeita a mecanismos de controle, como auditorias e fiscalização, para garantir a legalidade e a imparcialidade de suas atividades.
4. Hierarquia e burocracia: A Administração Pública é organizada de forma hierárquica, com uma estrutura de cargos e funções bem definidos. Essa estrutura é necessária para garantir a coordenação e o controle das

atividades, mas muitas vezes também pode gerar processos burocráticos e lentos.

Em relação aos desafios e necessidades específicas da Administração Pública, destacam-se:

1. Desenvolvimento de liderança: A Administração Pública precisa investir no desenvolvimento de líderes capazes de enfrentar os desafios do setor e mobilizar equipes para atingir os objetivos das políticas públicas. É preciso formar gestores que sejam éticos, transparentes e comprometidos com a prestação de serviços de qualidade para a sociedade.

2. Gestão de talentos: A atração, retenção e desenvolvimento de talentos são desafios importantes na Administração Pública. É necessário estabelecer políticas de remuneração e benefícios atrativos, criar programas de capacitação e qualificação profissional, além de promover um ambiente de trabalho motivador e desafiador.

3. Inovação e tecnologia: A Administração Pública precisa acompanhar as mudanças tecnológicas e inovar na prestação de serviços públicos. A utilização de novas tecnologias pode trazer eficiência e agilidade aos processos, além de melhorar a experiência dos cidadãos com os serviços públicos.

4. Governança e controle: A administração pública deve fortalecer seus mecanismos de governança, implementar sistemas de controle interno eficazes e promover a cultura da prestação de contas. Isso é essencial para evitar a corrupção e garantir a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

Em resumo, a Administração Pública enfrenta desafios específicos relacionados ao desenvolvimento de liderança, gestão de talentos, utilização de tecnologia e fortalecimento das práticas de governança e controle. Essas características e particularidades devem ser consideradas

para garantir a eficiência, eficácia e transparência na gestão dos recursos e serviços públicos.

2.4 Desenvolvimento de liderança na administração pública

Existem várias abordagens e práticas que podem ser utilizadas para desenvolver liderança no setor público. Algumas delas incluem:

Treinamento em habilidades de liderança: Essa abordagem visa fornecer aos líderes públicos as habilidades necessárias para liderar efetivamente. Isso pode incluir treinamento em comunicação, tomada de decisão, resolução de problemas e gestão de equipes.

Mentoria: A mentoria é uma prática comum no desenvolvimento de liderança no setor público. Envolve emparelhar líderes estabelecidos com líderes em ascensão para fornecer orientação, compartilhar experiências e ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional.

Desenvolvimento de competências: O desenvolvimento de competências é um processo contínuo que envolve identificar as competências esperadas dos líderes públicos e fornecer oportunidades de desenvolvimento para melhorar essas habilidades. Isso pode ocorrer por meio de treinamentos, workshops, programas educacionais e experiências práticas.

Programas de rotação: Os programas de rotação envolvem movimentar líderes públicos para diferentes posições e departamentos para permitir que eles ganhem experiência em várias áreas e desenvolvam uma compreensão holística do setor público.

Desenvolvimento de liderança baseada em valores: Essa abordagem enfoca o desenvolvimento de líderes que são guiados por valores éticos e morais. Isso é realizado por meio de treinamentos focados em ética, responsabilidade e integridade.

Aprendizado experiencial: O aprendizado experiencial envolve fornecer aos líderes públicos oportunidades reais de trabalho e desafios para que possam aprender por meio da experiência. Isso pode incluir projetos de liderança, atribuições especiais ou trabalho em equipe.

Feedback e avaliação: A prática de fornecer feedback regular e avaliação de desempenho é crucial para o desenvolvimento da liderança. Os líderes públicos podem receber feedback de seus superiores, colegas e subordinados, que os ajuda a identificar áreas de melhoria e definir metas para o desenvolvimento.

Cada abordagem e prática podem ser aplicadas de forma isolada ou em conjunto, dependendo das necessidades e contextos específicos. O desenvolvimento de liderança no setor público é um processo contínuo e requer um compromisso contínuo para desenvolver e capacitar líderes eficazes.

2.5 Gestão de talentos na administração pública

A gestão de desempenho e o reconhecimento dos colaboradores desempenham um papel fundamental na Administração Pública ao incentivar e motivar os talentos.

Em primeiro lugar, a gestão de desempenho permite monitorar e avaliar o desempenho dos colaboradores de forma objetiva, estabelecendo metas claras e mensuráveis. Isso permite identificar os talentos e líderes potenciais, assim como identificar áreas que necessitam de desenvolvimento.

Além disso, a gestão de desempenho proporciona feedback contínuo e orientação aos colaboradores, garantindo que eles estejam cientes das expectativas e possam melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Esse processo também facilita o crescimento e aprendizado dos

funcionários, permitindo que eles adquiram novas habilidades e competências.

Por sua vez, o reconhecimento dos colaboradores é uma prática importante para valorizar e recompensar o bom desempenho. Reconhecer e premiar os talentos na Administração Pública ajuda a mantê-los engajados e motivados, aumentando sua satisfação no trabalho e sua produtividade. Isso também pode incentivar o desenvolvimento de uma cultura de excelência no setor público, onde o mérito é valorizado e premiado.

Além disso, o reconhecimento pode ser utilizado como uma forma de retenção de talentos. Ao reconhecer e recompensar os colaboradores que se destacam, a Administração Pública envia uma mensagem clara de que valoriza e investe nos seus talentos, o que pode ajudar a reter funcionários de alto desempenho.

Dessa forma, a gestão de desempenho e o reconhecimento dos colaboradores são ferramentas cruciais para incentivar e motivar os talentos na Administração Pública. Criar um ambiente de trabalho positivo, oferecer feedback construtivo, estabelecer metas claras e reconhecer o bom desempenho são práticas essenciais para promover a excelência no setor público.

2.6 Desafios e oportunidades na Administração Pública

A implementação de práticas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos na Administração Pública enfrenta alguns desafios significativos. Entre eles, estão:

Resistência à mudança: A implementação de práticas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos requer uma mudança cultural e estrutural nas organizações públicas. Muitas vezes, essa mudança é resistida pelos funcionários que estão acostumados a práticas

tradicionais de gestão.

Burocracia: A Administração Pública pode ser caracterizada por uma estrutura burocrática que dificulta a implementação de práticas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos. A lentidão dos processos de tomada de decisão e a rigidez das normas e regulamentos podem prejudicar a agilidade e flexibilidade necessárias para implementar essas práticas.

Falta de recursos: A falta de recursos financeiros e humanos muitas vezes é um desafio enfrentado na implementação de práticas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos. A Administração Pública muitas vezes possui orçamentos limitados e competição por recursos escassos, o que dificulta a alocação de recursos para programas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos.

No entanto, também existem oportunidades importantes para a implementação dessas práticas na Administração Pública. Entre elas, estão:

Crescimento e inovação: A implementação de práticas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos pode levar a um maior crescimento e inovação nas organizações públicas. Líderes talentosos e bem treinados têm a capacidade de criar e implementar ideias inovadoras, impulsionando uma administração pública mais eficiente e eficaz.

Desenvolvimento de competências: A implementação de práticas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos permite o desenvolvimento contínuo das competências dos funcionários. Isso pode resultar em um quadro administrativo mais capacitado e motivado.

Melhoria da reputação e confiança pública: A implementação de práticas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos demonstra um

compromisso com a excelência e a busca de melhores resultados. Isso pode melhorar a reputação das organizações públicas e a confiança do público na Administração Pública.

Sucessão e continuidade: A implementação de práticas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos permite a identificação e preparação de sucessores para posições-chave na Administração Pública. Isso garante a continuidade e estabilidade das operações governamentais.

Em resumo, a implementação de práticas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos na Administração Pública enfrenta desafios como resistência à mudança, burocracia e falta de recursos. No entanto, essas práticas também oferecem oportunidades para crescimento, inovação, desenvolvimento de competências, melhoria da reputação e continuidade nas organizações públicas.

3. CONCLUSÃO

Em suma, o desenvolvimento de liderança e gestão de talentos na Administração Pública desempenha um papel crucial na eficiência e eficácia do setor público. Este artigo destacou a importância de uma liderança forte e capacitada para enfrentar os desafios atuais e futuros enfrentados pela administração pública.

Um dos principais pontos abordados foram os benefícios de investir em programas de desenvolvimento de liderança, como treinamentos, mentoria e programas de sucessão. Essas iniciativas têm o potencial de melhorar a tomada de decisões, a gestão de equipes e a inovação no setor público.

Além disso, o artigo ressalta a importância de identificar, desenvolver e reter talentos na administração pública. O recrutamento e seleção de profissionais qualificados são essenciais para garantir a eficiência e a

eficácia no serviço público. Ao implementar estratégias de gestão de talentos, o setor público pode cultivar uma cultura de excelência e atrair indivíduos talentosos e comprometidos para trabalhar no setor público.

No entanto, o artigo também enfatizou os desafios enfrentados pela Administração Pública, como a falta de recursos financeiros e a burocracia, que podem dificultar a implementação de programas de desenvolvimento de liderança e gestão de talentos. Para superar esses desafios, é fundamental que haja um compromisso e apoio contínuo dos líderes e órgãos governamentais.

Em conclusão, investir no desenvolvimento de liderança e gestão de talentos é fundamental para o fortalecimento da Administração Pública. Através de programas de capacitação e estratégias de gestão de talentos, é possível melhorar a eficiência, a inovação e a qualidade dos serviços prestados pelo setor público. Apesar dos desafios enfrentados, é essencial que haja esforços contínuos para promover e desenvolver uma liderança competente e talentosa dentro da Administração Pública. Somente assim poderemos alcançar um setor público mais ágil, eficiente e orientado para resultados.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

James D. Wolfensohn: Foi presidente do Banco Mundial e escreveu sobre governança e liderança na Administração Pública, destacando a importância da qualidade dos líderes governamentais.

Peter F. Drucker: Considerado o pai da administração moderna, Drucker discutiu a importância da liderança eficaz e do desenvolvimento de talentos no setor público.

John P. Kotter: Autor renomado em gestão da mudança, Kotter publicou livros sobre liderança e como desenvolver líderes na Administração Pública.

David Osborne e Ted Gaebler: Autores de “Reinventing Government” (Reinventando o Governo), discutem a importância de uma liderança transformacional e do desenvolvimento de gestores inovadores no setor público.

Michael E. Porter: Especialista em estratégia competitiva, Porter escreveu sobre como atrair e desenvolver talentos na Administração Pública para garantir a eficiência e eficácia dos órgãos governamentais.

Ronald A. Heifetz: Autor de “Liderança sem Respostas Fáceis”, Heifetz explora a importância da liderança adaptativa na Administração Pública e como desenvolver líderes capazes de enfrentar os desafios complexos do setor.

“Desenvolvimento de liderança na Administração Pública” por Cláudio Valle e Yáskara Ramos.

“Políticas para o desenvolvimento de lideranças no setor público brasileiro” por Bruna Ferreira e Suely Ferreira.

“Gestão de talentos no serviço público brasileiro” por Lívia Gondim, Pery Francisco Assis Shikida e Juliana Rangel.

“Desenvolvimento de liderança e gestão de talentos no setor público: um estudo exploratório” por Juliana Rangel e Lívia Gondim.

“Gestão de pessoas e liderança na Administração Pública brasileira” por Fernando Pessanha Soares e Helena Esser dos Reis.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil